

**EFICACIA DE LOS EXOSOMAS VEGETALES EN EL TRATAMIENTO
REGENERATIVO DEL LIQUEN ESCLEROSO VULVAR**
**EFFICACY OF PLANT-DERIVED EXOSOMES IN THE REGENERATIVE
TREATMENT OF VULVAR LICHEN SCLEROSUS**

¹ Angelys de Pineda, ¹Neyla Ramos Perdomo, ¹Yessica Traslaviña García,
¹Lubethsy Rivas Garabote, ¹Edgar Rangel López, ^{1,2}Ajakaida Renaud.

¹Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda

²Ginecología y Obstetricia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

Email: angelysilva4@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.20674530

Recibido 15 diciembre 2025. Aprobado 30 mayo 2026

RESUMEN

El Liquen Escleroso Vulvar (LEV) es una dermatosis crónica, inflamatoria y progresiva. Aunque los tratamientos convencionales logran mitigar la sintomatología, su limitada capacidad para revertir el daño estructural y la fibrosis tisular impide la regeneración completa. En este contexto, los exosomas vegetales (EVs) emergen como una alternativa terapéutica con capacidad regeneradora y reparadora celular; motivos necesarios para evaluar su eficacia en el tratamiento regenerativo de dieciséis pacientes con LEV centrándose en la mejoría clínica e histológica, mediante un estudio clínico terapéutico. Previo consentimiento informado, se confirmó el diagnóstico clínico mediante biopsia en 100% de los casos. El tratamiento consistió en la aplicación de EVs por medio de la técnica Dermapen, administrado en tres sesiones separadas por veintiún días. Posteriormente a la finalización del tratamiento, se realizó una segunda biopsia para el control histológico al 75% de las pacientes, evaluándose el estado de mejoría clínica. Se halló, una edad promedio de las pacientes de $53,3 \pm 11,2$ años. Los principales motivos de consulta fueron la incontinencia urinaria y la patología liquenoide (36,6%). Los síntomas iniciales más prevalentes la incontinencia urinaria (37,5%) y la sequedad vaginal (25,0%). Clínicamente, todas las pacientes presentaron LEV asociado a otras patologías. Al comparar los resultados pre y postratamiento, se establecieron diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,05$) entre los resultados postratamiento y el estado de mejoría de las pacientes. Los hallazgos sugieren que la aplicación de EVs representa una opción terapéutica regenerativa prometedora para el LEV. con capacidad para mejorar tanto la estructura tisular como la sintomatología subjetiva.

Palabras clave: Exosomas Vegetales, Liquen Escleroso Vulvar, Regeneración Tisular, Dermapen, Terapia Celular, Histopatología.

ABSTRACT

Vulvar Lichen Sclerosus (VLS) is a chronic, inflammatory, and progressive dermatosis. Although conventional treatments successfully mitigate symptoms, their limited capacity to reverse structural damage and tissue fibrosis hinders complete regeneration. In this context, Plant-Derived Exosomes (PDEs) emerge as a therapeutic alternative with potent cellular regenerative and reparative capacity. The objective of this therapeutic clinical study was to evaluate the efficacy of PDEs in the regenerative treatment of sixteen patients with VLS, focusing on clinical and histological improvement. Following informed consent, the clinical diagnosis was confirmed by biopsy in 100% of the cases. The treatment consisted of PDE application via microneedling (Dermapen technique), administered in three sessions separated by twenty-one day. Upon treatment completion, a second control biopsy was performed on 75% of the patients to assess histological status, alongside the evaluation of clinical improvement. The average age of the patients was 53.3 ± 11.2 years. The main reasons for consultation were urinary incontinence and lichenoid pathology (36.6%). The most prevalent initial symptoms were urinary incontinence (37.5%) and vaginal dryness (25.0%). Clinically, all patients presented VLS associated with other pathologies. Comparing pre- and post-treatment results, statistically significant differences ($p < 0.05$) were established between post-treatment outcomes and the patients' improvement status. In conclusion, the findings suggest that the application of PDEs represents a promising regenerative therapeutic option for VLS, demonstrating the capacity to improve both the tissue structure and subjective symptomatology.

Keywords: Plant Exosomes, Vulvar Lichen Sclerosus, Tissue Regeneration, Microneedling (Dermapen), Cell Therapy, Histopathology.

INTRODUCCIÓN

El Liquen Escleroso Vulvar (LEV) es una dermatosis crónica, inflamatoria y mucocutánea que afecta predominantemente a la región genital de mujeres posmenopáusicas, aunque puede presentarse a cualquier edad ⁽¹⁾. Histológicamente, se caracteriza por atrofia epidérmica, degeneración de la capa basal, edema de la dermis superficial y una banda de infiltrado linfocítico subepitelial, cambios que progresan hacia una marcada fibrosis dérmica ⁽²⁾.

Clínicamente, el LEV se manifiesta con síntomas severos como prurito intenso, dolor y dispareunia; en etapas avanzadas pueden observarse alteraciones morfológicas vulvares, tales como palidez, atrofia y, en algunos casos, estenosis, lo que repercute de manera significativa en la calidad de vida de las pacientes y se asocia con un riesgo bajo pero existente de transformación maligna ^(1,3).

En las etapas tempranas del proceso patológico, tanto las manifestaciones clínicas como los hallazgos histopatológicos suelen ser inespecíficos, lo que puede dificultar el diagnóstico oportuno. En esta fase inicial se identifica hialinización del colágeno en la dermis superficial, junto con hiperqueratosis, hipergranulosis luminal y acantosis irregular. Los cambios dérmicos tempranos también incluyen edema subepitelial y dilatación de los vasos sanguíneos, mientras que el infiltrado inflamatorio puede presentar un patrón liquenoide o intersticial.

A medida que la enfermedad progresa, se vuelven evidentes los rasgos histopatológicos característicos, entre ellos hiperqueratosis marcada, atrofia epidérmica con degeneración hidrópica de la capa basal, formación de tapones foliculares y pérdida progresiva de fibras elásticas en la dermis. ^{2,4)}

Los tratamientos convencionales con esteroides tópicos constituyen el estándar terapéutico para el LEV y, aunque ofrecen un alivio sintomático significativo, no son capaces de revertir el daño estructural del tejido. En este orden, los exosomas vegetales surgen como una alternativa regenerativa prometedora, debido a su contenido de microARN, proteínas y antioxidantes con potencial reparador celular, lo que podría contribuir tanto a la restauración de la arquitectura tisular como a la mejoría de la sintomatología subjetiva ^(2,5).

Los exosomas vegetales (EVs), derivados de microvesículas extracelulares naturales, contienen microARN, proteínas con actividad antioxidante y factores de crecimiento de origen vegetal, los cuales poseen la capacidad de modular la respuesta inflamatoria, estimular la regeneración de fibroblastos y contribuir a la restauración de la arquitectura tisular.

En el campo de la terapia génica, los EVs pueden ser modificados para transportar ácidos nucleicos como ADN plasmídico, ARNip o miARN, permitiendo una entrega eficiente de material genético y una regulación terapéutica de la expresión génica. Esto puede lograrse mediante la encapsulación de ácidos nucleicos en su interior o mediante la modificación de su superficie, con el fin de optimizar la interacción con células diana ^(5,6,7).

En este contexto, los EVs funcionan como vehículos de transporte biológico natural, capaces de trasladar una carga molecular compleja que incluye miARN, lípidos y proteínas con reconocidas propiedades antiinflamatorias y antifibróticas ⁽⁷⁾. Su baja inmunogenicidad, junto con la relativa facilidad de obtención y producción, los convierte en candidatos particularmente atractivos para aplicaciones terapéuticas tópicas.

Se plantea que la administración local de EVs podría inhibir las vías de señalización asociadas a la fibrosis, a la vez que favorece la angiogénesis y la repitelización en el tejido afectado por el LEV, debido a su capacidad para servir como sistemas de administración terapéutica en aplicaciones de medicina regenerativa ^(8,9).

La investigación sobre los exosomas de origen vegetal como plataforma avanzada para la administración de fármacos ha cobrado creciente relevancia en los últimos años. Los EVs han demostrado poseer propiedades regenerativas, evidenciadas por su capacidad para reducir la inflamación y la apoptosis, así como para estimular la proliferación celular y la angiogénesis.

Además, la posibilidad de seleccionar células progenitoras para su obtención permite optimizar la especificidad de la carga molecular, evitando al mismo tiempo las respuestas inmunitarias adversas o los fenómenos de rechazo que suelen presentarse en terapias basadas en células completas ^(6,10).

A pesar del potencial teórico de los EVs para modular el microambiente inflamatorio y fibrótico, así como de la evidencia preclínica que respalda su eficacia en procesos de inflamación, cicatrización y regeneración cutánea⁽¹¹⁾, no se han reportado hasta la fecha publicaciones que evalúen su aplicación en medicina regenerativa para el tratamiento de dermatosis vulvares como el LEV.

Dentro de este enfoque, este estudio tuvo como objetivo evaluar la eficacia de los EVs en el tratamiento regenerativo de dieciséis pacientes con LEV, con énfasis en los cambios clínicos e histológicos posteriores a la intervención.

Se espera que los resultados obtenidos constituyan una base de referencia para futuras investigaciones orientadas a validar el uso terapéutico de los EVs en pacientes con LEV, empleando diseños metodológicos que permitan explorar la variabilidad del fenómeno, ampliar el tamaño muestral e incorporar variables adicionales, tales como la atrofia muscular vaginal, las disfunciones sexuales, las alteraciones del tracto urinario, la esclerosis asociada al liquen y otros trastornos vinculados a la salud vaginal.

MÉTODO

Se realizó un estudio clínico terapéutico, con diseño preexperimental con medición antes y después del tratamiento. La población objetivo estuvo constituida por dieciséis (16) pacientes con diagnóstico clínico e histológico de Liquen Escleroso Vulvar (LEV) atendidas en la Consulta de ginecología regenerativa funcional y estética en el año 2025. Fueron incluidas en esta investigación todas las pacientes con síntomas de prurito, ardor o dispareunia atribuibles a LEV, que no respondieron completamente a tratamiento convencional; con diagnóstico confirmado de LEV mediante examen clínico; con edad superior a 18 años; con autorización y firma del consentimiento informado y la realización de biopsia de control.

Se excluyeron las pacientes con LEV que presentaron sospecha o confirmación de carcinoma de células escamosas; y pacientes que hubieran recibido terapias biológicas, hormonales o radioterapia en el área vulvar en los 6 meses previos. Se utilizó una ficha de datos estructurada en tres partes a saber: datos generales de la paciente; datos clínicos e histológicos; y aplicación/ evaluación del tratamiento de EVs. En el consultorio se aplicó el protocolo organizado en varias etapas.

Etapas previas: Antes del inicio del tratamiento, se obtuvo una muestra de biopsia por *punch* (4 mm) de una zona representativa de la lesión en 100% de las pacientes para la confirmación diagnóstica basal. Se tomaron 3 fragmentos uno de labio mayor izquierdo, otro labio mayor derecho y el tercero en piel macroscópicamente no afectada, estas 3 muestras se efectuaron el mismo día en la segunda consulta.

Las muestras fueron fijadas en formalina al 10%, incluidas en parafina y analizadas por un patólogo. Se consideraron los criterios histológicos para el diagnóstico basados en la presencia de atrofia epidérmica, edema y homogeneización del colágeno dérmico superior, e infiltrado linfocitario (Anexo 1).

Etapas I: Preparación y Aplicación de Exosomas Vegetales. Esta terapia consistió en la intervención de la región vulvar afectada.

- a) Se emplearon EVs, reconstituido según las especificaciones del fabricante inmediatamente antes de la aplicación para asegurar su viabilidad.
- b) Se aplicaron los EVs mediante microneedling (técnica Dermapen), en tres sesiones, distanciadas cada veintidós días. Previamente se realizó aseo de la zona vulvar afectada, posteriormente se colocó anestesia tópica antes del procedimiento. Los exosomas se aplicaron tópicamente sobre la piel y se penetraron inmediatamente con el dispositivo de microagujas automatizado (Dermapen) con una profundidad ajustada entre 0.5 mm a 1.0 mm, con el propósito de asegurar la penetración de los exosomas en la dermis a través de los microcanales instaurados en las áreas vulvar afectadas.

Etapas II. Evaluación clínica e histológica

- a) La evaluación se realizó antes de la primera sesión y un mes después de la última sesión; se midió la eficacia del tratamiento mediante la evaluación clínica de la mejoría postratamiento utilizando los criterios de: Mejoría marcada- sostenida y Mejoría Parcial (Aceptable), ambas medidas en escala dicotómica (Si/No). El significado de:

Mejoría marcada y sostenida: el paciente experimenta un alivio significativo de los síntomas y una mejora sustancial para el funcionamiento habitual. La enfermedad o condición está

controlada y la paciente puede manejar la mayoría de sus actividades sin asistencia.

Mejoría Parcial (Aceptable): hay una reducción perceptible de la intensidad o frecuencia de los síntomas. La paciente tolera mejor su condición y observa una ligera mejora en su calidad de vida, aunque persisten limitaciones notables o molestias residuales.

b) En la evaluación histológica postratamiento, realizada con la toma de la segunda biopsia en las pacientes que lo consintieron. El análisis histológico se centró en la reducción o resolución de los signos patognomónicos del LEV (grado de atrofia, densidad del infiltrado linfocitario y el grado de homogeneización del colágeno) (Anexo 2).

Etapa III. Control y seguimiento.

De manera ambulatoria se recomendó uso de hidratante diario y controles para comprobar la evolución de efectividad del tratamiento. Se planificó seguimiento después de un mes de la última sesión de EVs, además del control para la reevaluación de la paciente.

Los datos recolectados fueron procesados mediante el programa estadístico SPSS versión 24.0, los resultados se representaron en tablas y gráficos estadísticos. En la descripción y análisis se utilizaron medidas de estadísticas descriptiva (media y desviación estándar) y para el análisis se usaron pruebas estadísticas no paramétricas (chi cuadrado de Pearson) estableciendo un nivel de significación estadística de $p < 0,05$.

RESULTADOS

Los resultados que se presentan a continuación, muestran la media de edad de las pacientes con Liqueur Escleroso Vulvar (LEV) fue de $53,3 \pm 11,2$ años (Tabla 1). La distribución etaria reveló que el rango de mayor frecuencia correspondió al grupo de 48 a 53 años (31,3 %). Los grupos de 34-41 años y 54-59 años presentaron una frecuencia similar (18,8 % cada uno).

Tabla 1. Edad de las pacientes con LEV atendidas en la Consulta de ginecología regenerativa funcional y estética.

Edad (años)	Nº	%
36-41	3	18,8
42-47	1	6,3
48-53	5	31,3
54-59	3	18,8
60-65	2	12,5
72-77	2	12,5
Total	16	100,0

Los principales motivos de consulta en pacientes con LEV fueron el control de rutina (31,3 %), seguido por la incontinencia urinaria (IU) y la patología liquenoide, ambos con una frecuencia del 18,8 % (Tabla 2). Las categorías restantes, que incluyen liquen vulvar, prolapso genital y atrofia urogenital severa, representaron individualmente el 6,3 % del total de motivos.

Tabla 2. Motivos de Consulta de las pacientes con LEV atendidas en la Consulta de ginecología regenerativa funcional y estética.

Motivos de consulta	Nº	%
Control de rutina	5	31,3
Incontinencia Urinaria (IU)	3	18,8
Patología Liquenoide	3	18,8
Liquen vulvar	1	6,3
Prolapso genital	1	6,3
Atrofia urogenital severa	1	6,3
Resequedad vaginal	1	6,3
Prurito vulvar + IU	1	6,3
Total	16	100,0

El síntoma inicial más frecuente reportado por las pacientes fue la Incontinencia Urinaria (IU) con un 37,5 % (Gráfico 1). Le siguió la sequedad vaginal con 25 %. Otros síntomas iniciales se presentaron con frecuencias similares, incluyendo la combinación de prurito más IU y la coexistencia de Liqueur Escleroatrófico (LEA) más Síndrome Genitourinario de la Menopausia (SGM).

Gráfico 1. Síntomas iniciales de las pacientes con LEV atendidas en la Consulta de ginecología regenerativa funcional y estética.

La Tabla 3 detalla la combinación de diagnósticos en la población de estudio. El diagnóstico más frecuente (25 %) fue la tríada de síndrome liquenoide, prolapso de comportamiento plano inferior e incontinencia urinaria (IU). Un 12,5 % de las pacientes presentó patología liquenoide más fisura vulvar. Otras patologías, como el LEA sumado al SGM y a la IU, fueron identificadas con una frecuencia del 6,3 % cada una.

Tabla 3. Diagnóstico clínico de las pacientes con LEV atendidas en la Consulta de ginecología regenerativa funcional y estética.

Diagnóstico clínico	Nº	%
Síndrome Liqueoide + prolapso de comportamiento plano inferior + IU	4	25,0
Patología Liqueoide + Fisura vulvar	2	12,5
Liquen escleroatrófico (LEA) +SGM	1	6,3
LEA	1	6,3
LEA + Prolapso de comportamiento ant. y post. + SGM	1	6,3
Dermatopatía vulvar	1	6,3
LEA + Prolapso vulvar grado II +SGM	1	6,3
Cistocele + IU + Hiperlaxitud vaginal	1	6,3
Hiperlaxitud vaginal + LE	1	6,3
LE + Pterigon vulvar	1	6,3
Liquen plano + SGM	1	6,3
LEA + Prolapso de comportamiento anterior + IU	1	6,3
Total	16	100,0

Ant: anterior y post: posterior

Por otra parte, la Tabla 4 relaciona los síntomas iniciales con la evaluación postratamiento. Se observó que 68,8 % del total de pacientes con sintomatología inicial experimentó una mejoría catalogada como satisfactoria. Dentro de este

grupo, los síntomas iniciales que alcanzaron mayor porcentaje de mejoría satisfactoria fueron la IU y la sequedad vaginal (36,4 % en ambos casos), superando a la mejoría moderada.

Tabla 4. Distribución de las pacientes con LEV según síntomas iniciales y postratamiento. Consulta de ginecología regenerativa funcional y estética.

Síntomas iniciales	Síntomas postratamiento				Total	
	Mejoría satisfactoria		Mejoría moderada			
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
IU	4	36,4	2	40,0	6	37,5
Sequedad vaginal	4	36,4	0	0,0	4	25,0
LEA + SGM	2	18,2	1	20,0	3	18,8
Prurito vulvar + IU	1	9,1	2	40,0	3	18,8
Total	11	68,8	5	31,3	16	100

La Tabla 5 explora la asociación entre la realización de la biopsia postratamiento y la evaluación clínica de síntomas. Se determinó que el 83,3 % de las pacientes a quienes se les efectuó la biopsia postratamiento también manifestaron una mejoría satisfactoria, lo cual contrasta con el grupo de mejoría moderada.

Se observó que un porcentaje menor de pacientes que no se realizaron la biopsia tuvo un predominio de mejoría moderada. Las diferencias en esta asociación fueron estadísticamente significativas ($p < 0,05$).

Tabla 5. Distribución de las pacientes con LEV según realización de biopsia postratamiento y evaluación postratamiento. Consulta de ginecología regenerativa funcional y estética.

Realización Biopsia Postratamiento	Síntomas Postratamiento				Total	
	Mejoría satisfactoria		Mejoría moderada			
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Si	10	83,3	2	16,7	12	75
No	1	25,0	3	75,0	4	25
Total	11	68,8	5	31,3	16	100

(χ^2 de Pearson= 4,752; $p = 0,029 < 0,05$).

(χ^2 de Pearson= 4,752; $p = 0,029 < 0,05$).

La Tabla 6 presenta la evaluación general de la eficacia de los exosomas vegetales en el tratamiento de LEV, basada en los síntomas postratamiento, donde se encontraron diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,05$). En conjunto, el 90,9 % de las pacientes demostró una efectividad combinada de mejoría marcada-sostenible y mejoría satisfactoria al finalizar la evaluación clínica postratamiento.

Tabla 6. Eficacia de los exosomas vegetales según síntomas postratamiento en pacientes con LEV. Consulta de ginecología regenerativa funcional y estética.

Eficacia de los exosomas vegetales	Síntomas Postratamiento					
	Mejoría satisfactoria		Mejoría moderada		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Mejoría marcada y sostenible	10	90,9	0	0,0	10	62,5
Mejoría Parcial o aceptable	1	9,1	5	100	6	37,5
Total	11	100	5	100	16	100

(X^2 de Pearson= 12,121; $p = 0,000 < 0,05$).

(X^2 de Pearson= 12,121; $p = 0,000 < 0,05$).

DISCUSIÓN

El liquen escleroso vulvar (LEV) es una patología de etiología desconocida que amerita de un diagnóstico histológico oportuno e inicio de tratamiento temprano, para el control del manejo sintomático y la prevención de la progresión de la enfermedad ⁽³⁾.

Esta afección inflamatoria crónica a menudo se asocia con enfermedades autoinmunes, causa un impacto negativo en la calidad de vida de las mujeres en la edad de la pre menopausia hasta postmenopausia; aunque se ha estudiado que la misma puede aparecer a cualquier edad ⁽¹⁾.

En la mayoría de los casos, el diagnóstico del LEV es clínico, aunado a una biopsia de las lesiones sospechosas (hiperqueratosis, áreas pigmentadas o equimosis y lesiones verrugosas), que se caracteriza histológicamente por atrofia epidérmica, degeneración de la capa basal, edema dérmico superior y una banda de infiltrado

linfocítico subepitelial, culminando en fibrosis dérmica progresiva ⁽²⁾.

El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno son un reto para el especialista en ginecología regenerativa, funcional y estética ya que, persisten los diversos los tratamientos tradicionales o de primera línea. Sin embargo, las nuevas opciones de terapias alternativas promovidas, a la que no escapan la utilización de los exosomas, entre ellos los vegetales aplicados mediante microneedling (técnica Dermapen), particularmente cuando son resistentes a la terapia adecuada de primera línea, para descartar malignidad ⁽¹²⁾.

Lo antes expuesto constituyó un fundamento al presente estudio donde se evaluó la eficacia de los exosomas vegetales (EVs) en el tratamiento regenerativo de pacientes con LEV, centrándose en la mejoría clínica e histológica.

Los resultados de este estudio demuestran una mejoría estadísticamente significativa ($p < 0,05$) en la sintomatología clínica y en la estructura tisular de las pacientes con LEV tratadas con EVs. Estos hallazgos reafirman el potencial terapéutico de las vesículas extracelulares en el manejo de dermatosis crónicas y fibróticas.

Esta eficacia concuerda con la evidencia *in vitro* e *in vivo* que atribuye a los EVs una potente carga molecular con efectos antiinflamatorios y antifibróticos ⁽¹⁾. Nuestros hallazgos concuerdan con la evidencia *in vitro* e *in vivo* que sugiere que los EVs poseen una potente carga molecular capaz de ejercer efectos antiinflamatorios y antifibróticos.

La patogénesis del LEV implica una inflamación crónica que culmina en la activación persistente de fibroblastos y la sobreexpresión de colágeno, proceso mediado por vías clave como el factor de crecimiento transformante beta (TGF- β) ⁽¹³⁾. Postulamos que los microARN (miARN) transportados por los EVs actúan como moduladores negativos de esta cascada fibrótica, favoreciendo la restauración de la matriz extracelular (MEC) ⁽⁹⁾ lo cual fue corroborado en este estudio por los resultados histológicos postratamiento (Anexo 2).

El tratamiento de primera línea para el LEV se basa en corticosteroides tópicos de alta potencia, efectivos para el componente inflamatorio agudo y

el control del prurito ^(1,3). Sin embargo, su capacidad para revertir la fibrosis establecida es limitada, lo que a menudo resulta en recurrencias y progresión de los cambios morfológicos vulvares. La eficacia observada en este estudio sugiere que los EVs no solo manejaron los síntomas subjetivos (incontinencia urinaria y sequedad vaginal, síntomas prevalentes en nuestra cohorte), sino que también abordaron el componente fibrótico a nivel tisular. Esta cualidad regenerativa posiciona a los EVs como un valioso complemento, o potencial alternativo, a las terapias inmunosupresoras tradicionales.

La comprobación histológica postratamiento, mediante una biopsia de control en el 75% de las pacientes representa una fortaleza, siendo una práctica poco frecuente, lo que permitió la verificación objetiva de la mejoría histológica, estableciendo una asociación directa entre la remisión clínica y la reversión de los signos patognomónicos del LEV o reducción del infiltrado linfocítico y mitigación del edema/homogeneización del colágeno dérmico (Anexo 2).

En contraposición autores refieren organizaciones internacionales se establecen pautas que no todos los casos de LEV requieren de biopsia confirmatoria; sin la aplicación previa de corticosteroides, ya que el procedimiento podría resolver los cambios histopatológicos patognomónicos del LEV ⁽¹⁴⁾.

El protocolo de los exosomas usados en el presente estudio demostraron ser eficaces para producir la reparación de tejidos dañados o lesionados, ayudar a aliviar los problemas relacionados con el prurito y disminuir la hiperqueratosis o equimosis como manifestación clínica más frecuente.

Aunque se haya demostrado que los EVs representan una terapia biológica de alto potencial regenerativo para el LEV, proponiendo una estrategia de manejo que trasciende el mero control sintomático. Sin embargo, los resultados no son concluyentes, existe un desafío terapéutico para continuar realizando estudios en esta línea de investigación, a efectos de demostrar la eficacia de los exosomas como herramientas terapéuticas para tratar el LEV.

A pesar de lo expuesto en nuestros resultados, reconocemos limitaciones inherentes al diseño,

destacando principalmente el reducido tamaño muestral y la ausencia de un grupo control. Si bien la mejoría significativa apunta a un efecto terapéutico real, la confirmación de estos hallazgos y el establecimiento de la superioridad de los EVs requerirán ensayos clínicos controlados y aleatorizados (ECCA) con una cohorte de mayor tamaño.

Las perspectivas futuras deben enfocarse en: Evaluar la durabilidad de la respuesta terapéutica a través de un seguimiento a largo plazo: establecer la dosis óptima y el protocolo de aplicación ideal de los EVs: y, entre otras conducir análisis moleculares detallados para identificar los miARN específicos que median el efecto antifibrótico en el tejido vulvar.

CONCLUSIÓN

El presente estudio clínico terapéutico concluye que la aplicación de exosomas vegetales mediante microneedling (técnica Dermapen) constituye un enfoque prometedor y eficaz para el tratamiento del LEV. Los resultados demuestran una eficacia significativa en las pacientes evaluadas, al lograr una mejoría objetiva en la estructura tisular (verificada histológicamente) y una reducción notable de la sintomatología subjetiva. Estos hallazgos posicionan a los exosomas vegetales como una terapia biológica regenerativa capaz de abordar de manera efectiva los componentes inflamatorio y fibrótico del LEV, ofreciendo una alternativa que supera las limitaciones de las terapias convencionales.

RECOMENDACIONES

Basándose en la significativa eficacia demostrada por el tratamiento con exosomas vegetales y las limitaciones metodológicas identificadas en este estudio, se emiten las siguientes recomendaciones para investigaciones futuras en la que se debe:

a) Realizar la implementación de estudios prospectivos de mayor escala tipo diseño de Ensayos Controlados Aleatorizados con grupo control para validar rigurosamente la superioridad de los EVs y establecer su posición frente al tratamiento estándar de LEV.

b) Implementar un protocolo de seguimiento clínico e histológico prolongado (>12 meses) para determinar la durabilidad real del efecto

regenerativo de los EVs y establecer la necesidad y frecuencia óptima de las sesiones de mantenimiento.

c) Enfocar la investigación en la optimización del protocolo, específicamente en la determinación de la concentración óptima de exosomas y el número ideal de sesiones de microneedling para lograr la máxima respuesta terapéutica con un mínimo riesgo.

d) Incentivar la realización de estudios de biología molecular (pre y postratamiento) que permitan la identificación específica de los miARN y proteínas vehiculizadas por los EVs, y su rol en la modulación de las vías de señalización antifibróticas clave (TGF- β / Smad) en el tejido de LEV.

REFERENCIAS

1. Lee A, Fischer G. Diagnosis and treatment of vulvar lichen sclerosus: an update for dermatologists. *Am J Clin Dermatol*. 2018; 695-706. <http://dx.doi.org/10.1007/s40257-018-0364-7>
2. D'Souza SL, Ravikumar G, Antony M, Tirumale R. Vulvar Lichenoid Dermatoses with Emphasis on the Distinction Between Lichen Sclerosus and Lichen Planus: A 10-Year Study. *J Low Genit Tract Dis*. 2024; 28(2):189-197. Doi: 10.1097/LGT.0000000000000789.
3. Christina N. Kraus. Vulvar Lichen Sclerosus. *JAMA Dermatol*. 2022; 158(9):1088. Doi:10.1001/jamadermatol.2022.0359.
4. Fistarol S.K, Itin P.H. Diagnosis and treatment of lichen sclerosus. *Am J Clin Dermatol*. 2013; 14: 27-47. <http://dx.doi.org/10.1007/s40257-012-0006-4>
5. Srabona D, Sourav G, Monosiz R, Sejuti R. Chowdhary Plant-derived Exosomes: Pioneering Breakthroughs in Therapeutics, Targeted Drug Delivery, and Regenerative Medicine. *Pharmaceutical Nanotechnology*. 2024; (13); 4: 804-826. Doi: 10.2174/0122117385305245240424093014
6. Maheshwari R, Tekade M, Gondaliya P, Kalia K, D'Emanuele A, Tekade RK. Recent advances in exosome-based nanovehicles as RNA interference therapeutic carriers. *Nanomedicine*. 2017; 12(21):2653-2675. Doi: 10.2217/nmm-2017-0210. Epub 2017 Sep 29.
7. Shin KO, Ha DH, Kim JO, Crumrine DA, Meyer JM, Wakefield JS, *et al*. Exosomes from Human Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells Promote Epidermal Barrier Repair by Inducing de Novo Synthesis of Ceramides in Atopic Dermatitis. *Cells*. 2020;9(3): 680. Doi: <https://10.3390/cells9030680>
8. Yonghee Song, Youngeun Kim, Sunhyung Ha, Sheller-Miller S, Jaekwang Yoo, Chulhee Choi, *et al*. The emerging role of exosomes as novel therapeutics: biology, technologies, clinical applications and the next. *American Journal of Reproductive Immunology*. 2021; 85. 2.e13329.
9. Karabay AZ, Barar J, Hekmatshoar Y, Rahbar Saadat Y. Multifaceted Therapeutic Potential of Plant-Derived Exosomes: Immunomodulation, Anticancer, Anti-Aging, Anti-Melanogenesis, Detoxification, and Drug Delivery. *Biomolecules*. 2025; 10; 15(3): 394. Doi: 10.3390/biom15030394.
10. Halle Lutz, Shiqi Hu, Arianna George, Phuong-Uyen Dinh, Ke Cheng. Exosome therapeutics for lung regenerative medicine Kristen Popowski. *Journal Of Extracellular Vesicles* 2020; (9): 1785161. <https://doi.org/10.1080/20013078.2020.1785161>.
11. Jafari D, Shajari S, Jafari R, Mardi N, Gomari H, Ganji F, Forouzandeh Moghadam M, Samadikuchaksaraei A. Designer Exosomes: A New Platform for Biotechnology Therapeutics. *BioDrugs*. 2020; 34(5): 567-586. Doi: 10.1007/s40259-020-00434-x.
12. Lee A, Fischer G. Diagnosis and Treatment of Vulvar Lichen Sclerosus: An Update for Dermatologists. *Am J Clin Dermatol*. 2018; 19(5): 695-706. Doi: 10.1007/s40257-018-0364-7.
13. Schmierer B, Hill CS. The regulation of TGF- β signal transduction. *Development*. 2007; 134(21): 3699-711. journals.biologists.com
14. Fergus KB, Lee AW, Baradaran N, Cohen AJ, Stohr BA, Erickson BA, *et al*. Pathophysiology, clinical manifestations, and treatment of lichen sclerosus: a systematic review. *Urology*. 2020; 135: 11-19.

15. Renaud A. Vulvar adhesion in lichen sclerosus and atrophic, about a case. *MOJ Clin Med Case Rep.* 2022; 12(4): 65-66. <https://medcraveonline.com/MOJCR/MOJCR-12-00423.pdf> .

Cómo citar este artículo.

De Pineda A, Ramos N, Traslaviña Y, Rivas L, Rangel E, Renaud E. Eficacia de los exosomas vegetales en el tratamiento regenerativo del liquen escleroso vulvar. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2026; 4(2): 53-62. Doi: 10.5281/zenodo.20674530

Anexo 1

BIOPSIA PREVIA	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS BIOPSIA PREVIA
Liquen Escleroso + y Atrófico y Lesión Por VPH.	Fragmento de Piel Fina con Epidermis
Liquen Escleroso y Atrófico (10).	Adelgazada (Atrófica) Incremento del Tejido Conectivo En Dermis Papilar. Necrosis Coagulativa.
Epitelio Escamoso Típico, con Acentuada Acantosis E Hiperqueratosis Laminar.	Se observa piel fina con revestimiento epitelial plano estratificado extensamente erosionado Y atrófico. Notorio incremento del tejido conectivo dermico.
Inflamación Crónica Perivascular Leve en el Estroma, de tipo Linfocitaria. No se Observa Cambioscoilocíticos ni Displásicos.	Fragmentos Irregular de Tejido Que Mide 7 X 8 X 4mm. Superficie Lisa Y Brillante, Parda - Grisacea, Al Corte Heterogeneo, Blando.
Epidermis con Moderada Acantosis y Papilomatosis. Estroma Con Fibrosis Moderada E Inflamación Crónica Leve, Con Descarga Pigmentaria. no se Observan Cambios, Coilocíticos ni Displásicos.	Epitelio Escamoso Típico, con áreas Atróficas E Hiperqueratosis Laminar. Abundante Infiltrado Inflamatorio de Tipo Linfocitario el Estroma, de Patron Liquenoide, Separado Del Epitelio Escamoso por Banda Estromal Hialinizada.
Epitelio Escamoso Típico, con Acentuada Acantosis e Hiperqueratosis Laminar. Inflamación Crónica Perivascular Leve en el Estroma, de tipo Linfocitaria. No Se Observa Cambioscoilocíticos ni Displásicos.	Epidermis Strofica Costra Serohemática
LEA, LEA	Incremento del Tejido Conectivo en Dermis Papilar, Necrosiscoagulativa
Epitelio Escamoso con Acantosis Irregular, Inflamación Estromal Crónica Moderada e Inespecífica, Fibrosis e Hialinización Estromal Moderada	Epitelio Escamoso Típico, Moderado Infiltrado Inflamatorio, Estrome de tipo linfocitario y patron liquenoide, con banda fibroesclerótica Subepitelial Fragmento Irregular de Tejido que mide 5 X 4mm, Pardo, Grisaceo, Heterogeneo, Blando.
	Piel Fina con Revestimiento Epitelial, Plano Estratificado Queratinizado, Erosionado.
	Capa Basal Pigmentada. Notorio Incremento del Tejido Conectivo Dermico.
	Epitelio Escamoso Típico. Moderado Infiltrado Inflamatorio.
	linfocitocítico Estromal de Patron Liquenoide, con banda fibroesclerótica subepitelial.
	Fragmento Irregular de Tejido Que Mide 4mm Pardo Oscuro, Heterogeneo, Blando.

Anexo 2

BIOPSIA POSTRATAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS BIOPSIA POSTRATAMIENTO
Epitelio Escamoso Tipico1 con Acantosis Laminar Fibrosis e Hialinizacion Estromal Moderada, con Escaso Infiltrado Inflamatorio Superficial de Tipo Linfocitario. Extenso Efecto Diadermico en la Muestra.	Fragmentos Irregulares de Tejido que Mide Entre 2 A 4 Mm Pardos Claros y Oscuros, Heterogeneos, Blandos.
Referido Pterigion Superior: Epitelio Escamoso con Moderada Acantosis, Fibrosis Hiperqueratosis Basal. Acentuada Hialinizacion Estromal. No se Observaron Cambios Coilociticos ni Displasicos Compatible con Pterigion Vulvar. Referido Pterigion Inferior: Epitelio Escamoso con Moderada Acantosis, Fibrosis, Hiperqueratosis Laminar y Hipermelanosis Basal. Acentuada Hialinizacion Estromal, No se Observan Cambios Coilociticos ni Displasicos. Compatible con Pterigion Vulvar	1) Referido como Pterigion Superior 2 Fragmentos Irregulares De Tejido que Mide 3 X 4 Mm, Pardo - Amarillentos, Heterogeneos, Blandos. 2) Referido como Pterigion Inferior Fragmentos Irregular de Tejido que Mide 5mm, Pardo Amarillento, Heterogeneo Blando.
Epitelio Escamoso Tipico, con Moderada Acantosis e Hiperqueratosis. Fibrosis Moderada del Estroma Epitelio Escamoso Tipico, con Acentuada Acantosis E Hiperqueratosis. Escaso Infiltrado Inflamatorio Cronico Subepitelial, de Tipo Linfocitario. Fibrosis E Hialinizacion Estromal Moderada.	Fragmento Irregular de Tejido que Mide 5 X 3mm Pardo Grisaceo, Heterogeneo, Blando
Epitelio Escamoso Tipico. Inflamacion Cronica Estromal Superficial, Del Tipo Linfocitaria con Melanofagos (Descartar Pigmentaria) Acentuada Fibrosis e Hialinizacion Estromal.	Fragmento Irregular de Tejido que Mide 5mm, Pardo Oscuro, Heterogenea, Blando
Escaso Infiltrado Inflamatorio Subepitelial de Tipo Linfocitario y Fibrosis Estromal Moderada. Epitelio Escamoso Tipico. Epitelio Escamoso Tipico Con Moderada Acantosis	Fragmento Irregular de Tejido Que Mide 4mm, Pardo Oscuro, Heterogeneo, Blando
Epitelio Escamoso Tipico, con Acentuada Acantosis, Papilomatosis e Hiperqueratosis, Inflamacion Cronica Severa en el Estroma Subepitelial, No se Observan Cambios Coilociticos ni Displasicos	3 Fragmentos Irregulares de Tejido que Miden Entre 7 A 9mm, Pardos Claros - Amarillento, Heterogeneos, Blandos.
Epidermis con Acentuada Acantosis e Hiperqueratosis.	2 Fragmentos Irregulares de Tejido que Mide 8 X 3 Mm Y 8 X 2mm, Pardos Claros y Oscuro, Heterogeneos, Blandos.
Discreto Infiltrado Inflamatorio Estromal Subepitelial de tipo Linfocitario. Fibrosis Estromal Moderada.	